

УДК 159.9.07

DOI 10.5281/zenodo.14998762

Научная статья

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO FAMILIES ON THE FORMATION OF POSITIVE SELF-ESTEEM IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH CANCER

РЯБОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова».

RYABOVA IRINA VLADIMIROVNA,
Buryat State University named after Dorzhi Banzarov.

В статье рассматривается проблема психологического сопровождения семей, имеющих детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями. Сделан акцент на формировании положительной самооценки у детей, которая способствует адаптации к жизненным обстоятельствам. Изучена специфика психологической помощи семьям по формированию положительной самооценки у детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями. В статье приведены примеры методики и подходов, применяемых специалистами для оказания психологической помощи семьям, способствуя развитию у ребенка уверенности в себе, оптимизму и жизнелюбию, несмотря на сложности, связанные с болезнью. Помимо этого, представлены результаты диагностики уровня самооценки детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями.

The article discusses the problem of psychological support for families with primary school-age children with cancer. The emphasis is placed on the formation of positive self-esteem in children, which contributes to adaptation to life circumstances. The specifics of psychological assistance to families for the formation of positive self-esteem in primary school-age children with oncological diseases have been studied. The article presents methods and approaches used by specialists to provide psychological assistance to families, contributing to the development of self-confidence, optimism and joie de vivre in a child, despite the difficulties associated with the disease. In addition, the results of diagnostics of the level of self-esteem of primary school-age children with oncological diseases are presented.

Ключевые слова: психологическая помощь, семейная поддержка, самооценка, младший школьный возраст, онкологические заболевания у детей, методики формирования самооценки.

Key words: psychological help, family support, self-assessment, primary school age, oncological diseases in children, methods of self-assessment formation.

Поддержка семей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями у детей, является чрезвычайно важной задачей. В связи с этим, акцент на психологической помощи в формировании самооценки у младших школьников имеет особое значение. Ранние

годы школьного образования – это период, когда личность ребенка формируется наиболее активно, и онкологические заболевания могут оказать значительное влияние на этот процесс. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок чувствовал поддержку, позитивно воспринимал себя и свои способности, несмотря на любые жизненные препятствия, в том числе и борьбу с серьезным заболеванием. Исследования показывают [4; 6; 8], что дети с сильной и здоровой самооценкой лучше адаптируются к лечению.

Степень разработанности проблематики исследования выявлена в результате анализа ряда учебных пособий, научных трудов, кандидатских и докторских диссертаций отечественных и зарубежных учёных, а также статей из медицинской периодики – газет и журналов по данной тематике.

В контексте настоящего исследования стоит выделить труды И.А. Бирюковой [9], М.В. Бульгиной [10], О.В. Волковой [11], И.Д. Бородиной [12], Улыбиной Е.В. [13] и др. В них освещены вопросы о психосоматических и соматопсихических расстройствах, анализируется возникновение стресса у детей с онкозаболеванием и его причины.

Вопросам психолого-педагогической помощи родителям больных детей посвящены труды Т.А. Подольской [8], В.В. Ткачевой [14] и др. В них представлены сведения о систематической проработке психолого-педагогических вопросов оказания помощи родителям тяжело болеющих детей на всех этапах их адаптации к болезни ребёнка.

В целом проблемы психологической реабилитации детей с онкологическими заболеваниями подробно рассматриваются в научной литературе. Вместе с тем формирование положительной самооценки в качестве одного из ведущих факторов, влияющих на успешность психологической реабилитации самого ребенка и результативность поддержки его семьи, требует более детального и глубокого изучения.

Проблема исследования: каковы условия оказания психологической помощи семьям по формированию положительной самооценки у детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями?

Цель исследования – определить условия оказания психологической помощи семьям по формированию положительной самооценки у детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями.

Так, вопросы, связанные с развитием самооценки человека, являются одними из наиболее исследованных в современной психологии. По мнению А.А. Лесниковой, самооценка – это, «прежде всего осознание своей личности индивидом как некоторого устойчивого личностного образования. Кроме этого, самооценка есть центральное звено произвольной саморегуляции, обуславливающая уровень и направление активности человека, его отношение к окружающим и к самому себе» [4, с. 88].

В.С. Мухина указывала на то, что самооценка – это «важная внутренняя характеристика человека, которая позволяет достичь поставленных целей и стать успешным. Реальная оценка собственных возможностей позволяет быстро ориентироваться в жизненной ситуации и принимать правильные решения» [5, с. 67].

Т.Н. Неустроева полагала, что самооценка «представляет собой механизм переработки данных представлений на уровне аффективного процесса» [6, с. 160].

Самооценка у детей младшего школьного возраста – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. При этом самовосприятие детей младшего школьного возраста является важным аспектом их социального и психологического развития. В этот период жизни происходит активное формирование личностных качеств, среди которых самооценка играет ключевую роль. Она помогает ребенку понимать собственные способности, а также свои сильные стороны [1, с. 127].

В младшем школьном возрасте самооценка сильно зависит от внешних воздействий. Влияние со стороны семьи, учителей и сверстников играет значительную роль в развитии

чувства собственного достоинства, в результате чего она может проявляться в различных вариациях. Дети с адекватной самооценкой расположены к общению, обладают хорошим чувством юмора и подходят к задачам с живым интересом, ищут методы для самоусовершенствования и выбирают действия, соответствующие их навыкам и знаниям. Дети с высокой самооценкой выделяются инициативой и целеустремленностью. Они амбициозны и часто стремятся добиваться отличных результатов в учебе и других видах деятельности, проявляя при этом большую автономию. Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников ярко проявляется в их поведении и чертах личности [8, с. 45].

У детей младшего школьного возраста с онкологическим заболеванием самооценка играет еще более значительную роль, влияя на их эмоциональное, когнитивное и социальное развитие. При исследовании детей, столкнувшихся с онкологическим заболеванием, первостепенное значение приобретает понимание особенностей их самооценки [2, с. 75].

Частые посещения врачей и длительные периоды госпитализации делают регулярное посещение школы сложным, что может влиять на учебные достижения и самооценку учащегося. При этом дети могут чувствовать себя отделенными от сверстников, что подрывает социальные связи и может усилить проблемы с самоощущением. Детям с онкологическими заболеваниями необходима усиленная психолого-педагогическая помощь для их поддержания и укрепления. Некоторые дети могут проявлять удивительную стойкость и находить новые смыслы и внутренние ресурсы в борьбе с болезнью, что может способствовать повышению самоуважения.

Помимо этого, дети с онкологическими заболеваниями могут столкнуться с серьезными проблемами, связанными с их внешним видом. Побочные эффекты лечения, такие как выпадение волос, колебания веса и изменения пигментации кожи, могут негативно повлиять на их образ тела и самовосприятие. Еще один важный аспект самооценки у детей с онкологическими заболеваниями – это их восприятие контроля и власти над собственной жизнью. Медицинские процедуры и лечение, которые приходится проходить, могут заставить их чувствовать себя беспомощными и бессильными [3, с. 102].

На следующем этапе было проведено исследование на базе муниципального автономного образовательного учреждения (МАОУ) «СОШ №65» г. Улан-Удэ имени Г.С. Асеева, 2 класс «Б», а также на электронном портале фонда поддержки женщин «Александра». В исследовании принимали участие 30 учащихся 2 «Б» класса в возрасте 7-10 лет. Помимо этого, было 5 детей с онкологическими заболеваниями в возрасте 7-10 лет из фонда поддержки «Александра», проживающие в г. Улан-Удэ, находящиеся на учете в ГБУЗ «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер».

Цель данного исследования состояла в изучении самооценки детей младшего школьного возраста.

Диагностическая работа проводилась у обычных детей в групповой форме во время классных часов и часов психолога, а у детей с онкологическим заболеванием – индивидуально с применением проективного метода и опроса.

Для проведения диагностики самооценки нормотипичных детей были использованы следующие методики:

1. Методика «Какой Я?» (модификация О.С. Богданова) была проведена для определения общего уровня самооценки и выявления представлений ребенка о свойственных ему различных качествах.
2. Методика Дембо-Рубинштейн (А.М. Прихожан) имела своей целью исследование самооценки по ряду параметров, таких как здоровье, ум, характер, авторитет у сверстников, умение многое делать своими руками.
3. Методика «Лесенка» (под редакцией Т.Ц. Марцинковской) – для выявления уровня самооценки ребенка, а также особенностей его восприятия сверстниками.

Для проведения диагностики самооценки детей с онкологическим заболеванием с учетом индивидуальности была использована методика «Лесенка» (под редакцией Т.Ц. Марцинковской).

В результате исследования самооценки нормотипичных детей было выявлено, что восемь детей (25 %) имеют высокий уровень самооценки. Они отличаются самостоятельностью, находчивостью, активностью, наличием чувства юмора. Эти дети самостоятельны во всем, уверенность и оптимизм подкреплены устойчивой самооценкой своих способностей и возможностей.

Средний уровень самооценки был выявлен у пятнадцати учащихся (46 %). Этим детям свойственна замкнутость, склонность «уходить в себя», неуверенность, они видят в себе слабости, а не достоинства, заостряют на них свое внимание.

Низким уровнем самооценки обладают семеро детей (28 %). Это проявляется в ранимости, мнительности, даже обидчивости. В основном они нечасто принимают участие в общих мероприятиях, совместных играх и т. д.

Анализ результатов исследования самооценки детей с онкологическим заболеванием по методике «Лесенка» представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования самооценки детей с онкологическим заболеванием по методике «Лесенка»

Уровень самооценки	Ступенька	Дети с онкозаболеванием				
		Максим	Карина	Алиса	Кристина	Булат
Высокий	8-10					
Средний	4-7			+	+	
Низкий	1-3	+	+			+

Результаты проведенного исследования свидетельствовали о том, что дети с онкологическими заболеваниями характеризуются более высоким уровнем тревожности, более низкой общей самооценкой, более негативным восприятием своих личностных качеств и большим расхождением между реальным и идеальным образом «Я» по сравнению со здоровыми сверстниками.

Роль семьи в этом процессе имеет особое значение, так как именно родители и близкие являются основным источником эмоциональной поддержки для ребенка. Вследствие этого психологическая помощь должна быть направлена на обучение родителей навыкам поддержания и развития положительного восприятия ребенком собственной личности. Это может включать методы и стратегии укрепления уверенности ребенка в себе, формирование адаптивных механизмов и обеспечение поддержки в преодолении психологических сложностей, вызванных заболеванием.

Важность такого направления помощи обусловлена растущей потребностью в комплексной поддержке рассматриваемой категории детей, что включает не только медицинское лечение, но и психологическую поддержку, имеющую цель облегчить психоэмоциональное состояние и способствовать адаптации ребенка и его семьи к изменениям, связанным с болезнью.

Вследствие этого возникла необходимость в разработке программы по формированию положительной самооценки у детей младшего школьного возраста с онкологическим заболеванием. Ее целью стало психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми младшего школьного возраста в постгоспитальных условиях для формирования у них положительной самооценки.

Программа включает в себя несколько ключевых направлений, каждое из которых ориентировано на решение конкретных потребностей и проблем, с которыми сталкивается пред-

ставленная группа детей. Вместе с тем программа включает в себя различные направления.

В первую очередь это разработка индивидуальных планов и целей для каждой семьи, что является ключевым аспектом программы, так как позволяет учесть особенности каждого ребенка и помочь ему достичь своих личных целей во время лечения и реабилитации.

Важнейшим компонентом программы является предоставление комплексной психологической поддержки семье и консультационных услуг. Они должны включать семейное консультирование. Цель – помочь ребенку и его родителям справиться с эмоциональным и психологическим воздействием диагноза, вынужденной социальной изоляцией на основе формирования положительной самооценки как ребенка, так и его родителей.

Далее отметим создание позитивной атмосферы в семье и поддержки эмоционального поведения детей, что включает различные методы взаимодействия между детьми и родителями, такие как игры, беседы, творческие занятия и другие активности, направленные на укрепление доверия и взаимопонимания внутри семьи.

Реализация программы включает в себя три этапа. На первом этапе проводится комплексная оценка психологических потребностей каждой семьи и индивидуально ребенка. Эта оценка станет основой для разработки индивидуального плана, который будет направлен на решение конкретных проблем и достижение целей.

Второй этап включает в себя индивидуальное консультирование родителей, создание возможностей для восприятия фактов с разных точек зрения, чтобы обеспечить удовлетворение психологических потребностей ребенка в условиях изолированности.

В третий этап входит реализация комплексного подхода в проведении творческих занятий с ребенком совместно с родителями. В частности, учитывая индивидуальные физические и психологические возможности ребенка.

Таким образом, ожидается, что после реализации программы психологической помощи семьям по формированию положительной самооценки у детей младшего школьного возраста с онкологическими заболеваниями дети станут более уверенными в себе, что окажет положительное влияние на их эмоциональное состояние. Вместе с тем дети научатся не только справляться со страхами и тревогами, связанными с их заболеванием, но и смогут развить навыки общения, творчества и самовыражения, что окажет положительное влияние на уровень их самооценки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куртанова Ю.Е. Социальная адаптация детей с онкологическими заболеваниями после продолжительного лечения // Современная зарубежная психология. 2020. № 3. С. 127-138.
2. Комарова О.Н. Родительское отношение как фактор развития личности ребенка // Вестник Московского информационно-технологического университета. 2022. № 1. С. 75-84.
3. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Логос, 2020. 188 с.
4. Лесникова А.А. Самооценка и ее роль в формировании личности // Юный ученый. 2021. № 5. С. 88-90.
5. Мухина В.С. Возрастная психология. М.: АCADEMIA, 2020. 456 с.
6. Неустроева Т.Н. Формирование самооценки детей // Инновационная наука. 2020. № 5. С. 160-162.
7. Обухова Л.Ф. Детская психология. М.: Слово, 2020. 352 с.
8. Подольская Т.А. Психолого-педагогическая помощь родителям больных детей. М.: Слово, 2020. 124 с.
9. Бирюкова И.А. Психологические особенности детей, страдающих онкозаболеваниями // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2018. № 1. С. 107-12.
10. Булыгина М.В. Детско-материнские отношения и представление о себе у подростков с онкологическими заболеваниями. Будущее клинической психологии – 2019: материалы XIII Всерос.

науч.-практ. конф. с междунар. участием (18–20 апреля 2019 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. С. 15-19.

11. Волкова О.В. Особенности развития личности часто болеющего ребенка // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. № 2.

12. Бородина, И.Д. Принципы реабилитации детей в ремиссии острого лимфобластного лейкоза / И.Д. Бородина // Автореф. дис. канд. мед. наук. 2002.

13. Улыбина Е.В., Волкова О.В. Введение в проблему организации медико-психологического сопровождения онкопациентов детского возраста и их родителей // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2021. №2 (56).

14. Ткачёва В.В. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и консультирование. — М.: Национальный книжный центр, 2014. 160 с. (Специальная психология.) ISBN 978-5-4441-0057-8.

Поступила в редакцию: 03.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Рябова И.В., 2025.